

USTOZLAR ELDA AZIZ ...

Madrimova To'xtajon

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi Nukus filiali "Umumiy kasbiy va social-gumanitar fanlar"
kafedrası "Musiqashunoslik" mutaxassisligi 1-kurs talabasi

Kamalova G.M

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10535695>

Annotatsiya. Bu maqolada ustozlarning yurtimizdagi o'rni va qadir qimmatini, ustozim Nodira Rajabova Fattoyevnaning ijodiy faoliyati haqida so'z yuritiladi. Maqola davomida ustozimning barcha qirralarini keng ochib berib, uning hozirgi kundagi qoraqalpoq musiqasidagi qo'shayotgan hissalarini ochib berishga harakat qildim.

Kalit so'z: ustoz, konservatoriya, solfedjio, kitob, san'atshunoslik, musiqa.

ДЖИО, КНИГА, ИСКУССТВО, МУЗЫКА

TEACHERS ARE DEAR ...

Abstract. This article tells about the role and value of mentors in our country, about the creative activity of my mentor Nodira Radzhabova Fattoevna. Throughout the article, I tried to reveal all the facets of my mentor, revealing his contribution to modern Karakalpak music.

Keyword: teacher, conservatory, solfeggio, book, art, music.

УЧИТЕЛЯ ДОРОГИЕ ...

Аннотация. В этой статье рассказывается о роли и ценности наставников в нашей стране, о творческой деятельности моей наставницы Нодиры Раджабовой Фаттоевны. На протяжении всей статьи я пытался раскрыть все грани своего наставника, раскрывая его вклад в современную каракалпакскую музыку.

Ключевое слово: учитель, консерватория, сольфе.

Muqaddas dinimizda ustoz va murabbiylarga ehtirom beqiyos. Muallimlik murabbiylik – buyuk sharaf. Zero, bashariyatning eng afzal vakillari payg'ambarlar ham muallim va murabbiy qilib yuborilganlar. O'qituvchilik kasbi vakillari jamiyatga suv va havodek zarur, bu muhtaram zotlarni quyoshga o'xshatish mumkin. Quyosh nuridan barcha birday manfaat ko'rganidek, ustozlarning ma'rifati butun bashariyatga naf keltiradi. Yetakchi musiqashunoslardan biri bu mohir pedagog ko'pgina matbuotda chop etilgan ilmiy ommabop maqolalarni ayniqsa musiqiy san'at bilan bog'liq turli turkumlardan olib borilgan konsert hamda tashkilotchilik faoliyati bilan ko'pgina insonlar xurmatiga sazovor bo'ldi. Tafakkuri va ilmiy salohiyati keng muallim Rajabova

Nodira Fattayevna uzoq vaqtlar davomida an'anaviy va zamonaviy musiqa san'atning rivojlanish jarayoni bilan bog'liq dolzarb muomalarga bag'ishlagan mavzulari bilan san'atshunoslik faniga o'zining samarali hissalarini qo'shib kelmoqda.

Nodira Fattayevna 1953-yili 28-martda Samarqand viloyatida ziyolilar oilasida dunyoga keldi. Yoshligidan musiqaga bo'lgan qiziqishi va otasining musiqa shaydosi bo'lganliklari, va o'zining musiqachilikka bo'lgan xohishi Nodira Fattayevnani mohir musiqachi bo'lib yetishishiga katta turtki bo'ldi.

Bog'cha paytidan yani yoshligidan musiqaga bo'lgan qiziqishlari tobora ortib borar edi. Maktabgacha bo'lgan davirda turli tuman qo'shiqlar aytgan xolda, boqchada ham o'z iste'dodlarni ko'rsatishgan eng birinchi ustozlari Anotir Vasiyivich maktabga o'tgandan so'ng sinfni eng a'lochi o'quvchisi bo'lishgan so'ngra musiqa maktabga borishgan shu yerda bilimlarni yanada oshirishgan holda ko'p konsertlarda qatnashganlar va namunali o'rinlari egallashgan undan tashqari orkestirda ham faol bo'lishgan prima chang, rubob cholg'u asboplarni yaxshi bilganliklari uchun ham orkestrda mohirona ijro qila olganlar. Yoshligidanoq ko'pgina cholg'u asboplarni chalib bilishlari xozirgi kundagi muvafaqiyatlarni yaqqol ifodasidir. O'sha paytlari har bir ishda qiyinchilik bo'lgani kabi o'quv paytida ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan Ko'pincha 2 ovozliliklarda bo'lgan bittasni chalganda ikkinchisi esdan chiqishi ham chalganda notaga qarab kuylashlar qiyinchilik tug'dirgan lekin shundayam barchasiga sabr qilgan holda Nodira Rajabova 1973-yili H.A.Rasulov nomidagi Samarqand san'at bilim yurtini tamomlab, shu yili O'zbekiston davlat konservatoryasiga <<Musiqashunoslik>> mutaxassiligi bo'yicha, san'atshunoslik nomzodi, dotsent E.M.Motsokina qo'lida tahsil oldi. Professional musiqiy amaliyotni davom erttirish maqsadida M.Ashrafiy nomidagi Buxora san'at bilim yurtiga yuboriladi o'quv paytida talabalar orasida eng faoli sinf boshlig'i edilar ko'pgina yakka konsertlar qo'yishgan eng yaxshi stipendiya egasi bo'lganlar. Musiqashunos bo'lganliklari sababli kutubxonada ko'p vaqtlari o'tgan, o'z ustlarida ko'plab vaqt ishlaganlar O'quv paytidan keying vaqtda guruhdagi barcha talabalarni jalb etgan holda ko'pgina konsertlarga borishgan. O'sha paytlari eng yaxshi yutuqlaridan biri bu Mo'skvada bo'lib o'tgan konsert bo'lgan. Guruhdagi eng namunali o'quvchilar borishdi shular orasida Nodira Rajabova birinchilardan bo'ldi undan keyingi boshqa ko'rik tanlovlarda qatnashib yaxshi sovrin egasi bo'lishgan Oliy o'quv yurtini ham yaxshi baholarga yakunlab, 2003-yildan buyon X.X.Niyoziy nomidagi Respublika musiqa kollejning musiqa nazaryasi bo'limi bosh o'qituvchisi lavozimida ishlaganlar.

O'qituvchilik foliyati davomida Nodira Rajabova ko'pgina professional musiqachilarni tayyorlaydilar ko'pchiligi Kompozitorlar va musiqashunoslar, turli tanlovlar laureatlari,

O'zbekiston davlat konservatoryasi aspirantlari Buxoroda musiqani yorqin yoritishyabti shular jumlasidan hozirgi kunda Respublikamizning musiqiy madaniyati rivojiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqdalar. Nodira Rajabova o'zbek xalq va professional musiqasi namunalarni asosida bir ovozli ikki o'quv qo'llanmalar 1jild va ikki ovozli salfedjiyo o'quv qo'llanmalar, Buxoro, 2000 va 2 jild Toshkent, 2004 muallifidir. Kitob yozishga bo'lgan sabablaridan birlari bu 4 sonli musiqa maktabida o'qituvchilik paytlarida Ibragim Hamrayev salfedjio kitoblari yangi chiqan paytlari bo'lgan birinchi nashirni kutibxonadan sotib olganlar o'quvchilar bilan birgalikda katta qiziqishlar bilan darslikdan foydalanganlar. Kitobni ichidagi lavhalar o'quvchilarga judayam yoqqan holda yaxshi taasurot qoldirgan o'quvchilarni bu qiziqishlarni ko'rgan Nodira Rajabovada kitob yozishga ishtiyoq paydo bo'lgan. Kompozitorlar orasida M.Bafoyev Anvar Ergashev ijodlarni yaxshi ko'rishgan Nodira Rajabova san'atkorlik sohasidan tashqari shifokorlik qizishlari bo'lgan agarda musiqa sohasini tanlamagan bo'lganimda albatta shifokor bo'lishlarini ta'kidlab otdilar lekin musiqaga bo'lgan qiziqishlari barcha narsadan ustun turgan N Rajabova yoshlik paytlarida judayam ko'p qobilyatli bo'lishgan matematika she'riyat sohasida rasm chizish bularni xammasi musiqaga olib bordi deyishdi oilada 6 farzand bo'lib eng kichkina farzand o'zlari bo'lishgan 3 ta opalari va 2 akalari bo'lgan faqatgina o'zlari musiqa sohasidan ketganlar N.Rajabovaning o'zining ishtan tashqari hayotidagi qiziqishlari to'quvchilik bilan shu'gulanishlari va mohir oshpaz ekanliklarini aytib otdilar. Sayohat qilishni yoqtirishlari va shu yil Germaniyaga qizlari yoniga sayohat qilishni rejalarida borligini aytdilar Nodira Rajabovaning musiqaga bo'lgan qiziqishlari barcha istaklaridan ustun turgan yoshlik paytlarida judayam ko'p qobilyatli bo'lishgan. „Matematika sheriya sohasida rasm chizish bularni hammasi meni musiqaga olib bordi“ deyдилar N Rajabova. Hayotida umr yoldoshi bilan bir kasbda bo'lishlari musiqa sohasida ekanliklari N.Rajabovaning turmush o'rtog'i Qoraqolpoqistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar ustoz Professor Xikmat Rajabov hozirgi kunda O'zbekiston Davlat Konservatoryasi Nukus filalida Xalq cholg'ulari orkestr drijori bo'lib foliyat yuritshadi bir sohada ekanliklari bir-birlarini tushunishlari bir yo'nalishga qiziqishlari oilada yanada yaxshi muhitni yaratilishiga sabab bo'ladi N.Rajabovaning o'zining hayotida faqatgina ustoz emas dilbar latofatli ayol mehribon ona timsolidadirlar 3farzandalari bo'lib Xurshid Jamshid va qizlari Shaxnoza bolalari ham barchasi musiqa maktabni tugatishgan lekin hozirgi kunda boshqa kasb egalari bo'lishgan .Nodira Rajabovaning zamon bilan xam nafas bo'lib o'ziga xos uslub classic uslubida kiyinishni yoqtirar ekanlar. Nodira Rajabova hozirgi kunda turmush o'rtog'i bilan Qoraqolpoq respublikasida yashab shu yerda foliyat yuritib kelishmoqda bu shuni ko'rsatadiki Qoraqolpoq eliga do'stonaligi va cheksiz xurmatlaridir 2020 yilda yangi ochilgan O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi Nukus

filialida malakali o'qituvchilar yetishmasligi va yoshlarga o'z sohasining yetuk insonlar dars o'tishi lozim bo'lganligi sababli qoraqolpoq eliga mehri qo'llarni cho'zganlar 2021- yilda Xikmat Rajabov shu yerda foliyat yuritishga keldilar. 2023-yilga kelib Nodira Rajabova ham turmush o'rtog'I bilan birgalikda san'at shaydolariga dars berib kelmoqdalar. Hozirgi kunda N.Rajabova Qoraqolpoq eliga mehr qo'ygan holda Qoraqolpoq tilida yozilayotgan Solfedjio kitob ustida ishlamoqdalar bu ularning 4-kitobi.

REFERENCES

1. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
2. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
3. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
4. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIÑ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
5. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-8. 8.Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-156.
6. Омарова А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО УРОКА.
7. Begis P., Kamalova G. M. SÓNYES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
8. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.

9. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
10. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
11. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI ĠAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
12. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
13. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTÍŃ BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
14. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
15. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
16. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djańabaeva dóretiwshilik jolı). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39.
17. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
18. Чаршемов Ж. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
19. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
20. Abdikarimova, I. (2023). ORTA AZIYADAGÍ OYANÍW DÁWIRI. Вестник музыки и искусства, 1(2), 161–163
21. Чаршемов, Ж. (2023). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ. Вестник музыки и искусства, 1(2), 16–22
22. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 270-273.